

Vốn xã hội và sự năng động trong phát triển kinh tế địa phương tại Việt Nam

Nguyễn Trọng Hoài và Huỳnh Thanh Điền

Tóm tắt:

Chiến lược công nghiệp hóa đến năm 2020 đã thúc đẩy các địa phương nỗ lực phát triển, nhưng kết quả không đồng đều: một số địa phương thành công, trong khi nhiều nơi vẫn kém cạnh tranh và thiếu năng động. Nghiên cứu này giả thuyết rằng vốn xã hội là yếu tố quyết định sự khác biệt trong tăng trưởng kinh tế địa phương. Dữ liệu được thu thập từ Tổng cục Thống kê, Vụ Quản lý KCN-KCX, Điều tra mức sống dân cư 2008 (VHLSS 2008), và VCCI. Các địa phương được phân thành sáu vùng kinh tế để nhận diện đặc điểm vốn xã hội và phân tích mối quan hệ với sự năng động kinh tế, sử dụng phương pháp thống kê mô tả và tương quan. Kết quả cho thấy những địa phương có vốn xã hội chính quyền cao nhất cũng là nơi kinh tế phát triển năng động nhất; không có địa phương nào vốn xã hội chính quyền thấp mà đạt tăng trưởng cao. Vốn xã hội cộng đồng cũng có tác động lớn: (i) địa phương co cụm trong doanh nghiệp nhà nước thường kém năng động; (ii) địa phương có mạng lưới hỗ trợ công nghiệp (KCN, CCN) phát triển mạnh thì năng động hơn; (iii) tập quán cộng đồng hướng nội cản trở phát triển, trong khi xu hướng hướng ngoại thúc đẩy kinh tế năng động.

Từ khóa: Vốn xã hội; vốn xã hội cộng đồng; vốn xã hội chính quyền; co cụm; hướng ngoại

Social capital and dynamism in local economic development in Vietnam

Abstract:

Vietnam's industrialization strategy toward 2020 has encouraged localities to pursue development, but outcomes have been uneven: while some provinces succeeded, many remain uncompetitive and lack dynamism. This study hypothesizes that social capital is a key factor explaining differences in local economic growth. Data were collected from the General Statistics Office, the Department of Industrial and Export Processing Zones, the 2008 Vietnam Household Living Standards Survey (VHLSS 2008), and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry. The provinces were grouped into six economic regions to identify social capital characteristics and analyze their relationship with economic dynamism, using descriptive statistics and correlation analysis. The results show that provinces with the highest levels of governmental social capital are also the most dynamic; none with low governmental social capital achieved high growth. Community social capital also plays a major role: (i) provinces concentrated in state-owned enterprises tend to be less dynamic; (ii) provinces with strong industrial support networks (industrial parks and clusters) are more dynamic; and (iii) inward-looking community traditions hinder development, whereas outward-oriented ones promote greater economic dynamism.

Keywords: Social capital; community social capital; governmental social capital; clustering; outward orientation.

1. Giới thiệu

Để thực hiện chủ trương công nghiệp hoá - hiện đại hoá, các địa phương trong cả nước đã quy hoạch cơ sở hạ tầng và hoàn thiện khung pháp lý phục vụ phát triển kinh tế. Tuy nhiên trong quá trình nỗ lực đó kết quả mang lại rất khác nhau giữa các địa phương. Sự khác biệt này đã được nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra là sự quan tâm đầu tư phát triển kinh tế của chính phủ khác nhau, vị trí địa lý khác nhau, cơ sở hạ tầng khác nhau và trình độ dân trí khác nhau.

Trong bài nghiên cứu này chúng tôi giả thuyết rằng vốn xã hội địa phương là một trong những yếu tố tác động đến sự khác biệt về phát triển kinh tế giữa các địa phương. Để kiểm định giả thuyết trên, bài nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết vốn xã hội địa phương, sau đó sử dụng khung lý thuyết này để thu thập các số liệu phân tích nhằm kiểm định giả thuyết. Kết quả phân tích sẽ làm cơ sở để gợi ý những chính sách về việc phát triển vốn xã hội nhằm tạo ra môi trường kinh doanh năng động cho các địa phương tại Việt Nam.

2. Lược khảo lý thuyết và khung phân tích cho nghiên cứu

Vốn xã hội là một khái niệm phổ biến xuất phát từ các lý thuyết xã hội học phương Tây, có thể kể đến là Bourdieu (1986), Coleman (1990), Putnam (1993, 2000), Fukuyama (1995, 1997) và Nahapiet Ghosal (1998). Các định nghĩa về vốn xã hội mặc dù không giống nhau nhưng chúng có vai trò bổ sung cho nhau, có thể tổng kết vốn xã hội là những lợi ích mạng lại cho cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là chủ thể) khi họ tham gia vào mạng lưới quan hệ xã hội. Vốn xã hội ở góc độ địa phương tồn tại trong các mối quan hệ của các chủ thể thuộc địa phương dưới hai hình thức là vốn xã hội cộng đồng và vốn xã hội của chính quyền địa phương. Vốn xã hội cộng đồng bao gồm tập tục truyền thống và chất lượng các mối quan hệ như sự tin cậy, sự hỗ trợ và sự thông tin lẫn nhau giữa các chủ thể ở địa phương (Putnam, 1993). Vốn xã của chính quyền địa phương, thể hiện qua những nỗ lực xây dựng hạ tầng công nghiệp, tạo lập các mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp, và sự năng động của chính quyền địa phương (Porter, 1990) - được các doanh nghiệp cảm nhận được thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh của Việt Nam (PCI) do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất và đo lường từ năm 2006 đến nay.

Hai yếu tố cấu thành của vốn xã hội là vốn xã hội cộng đồng và vốn xã hội của chính quyền địa phương được xem xét trên hai phía cạnh là co cụm vào nhau (thể hiện sự cục bộ của một nhóm người trong cộng đồng, và sự quan tâm cục bộ của chính quyền địa phương thiếu sự liên kết với các địa phương khác) và vươn ra bên ngoài (thể hiện sự cởi mở của cộng đồng trong các mối quan hệ để hỗ trợ nhau cùng phát triển, và sự nỗ lực của chính quyền trong việc xây dựng chính sách có sự liên kết với các địa phương khác); tác động đến sự năng động trong phát triển kinh tế của địa phương thể hiện

qua việc địa phương thu hút được số lượng doanh nghiệp hoạt động, doanh thu kinh doanh, vốn đầu tư và số lượng công ăn việc làm tạo ra. Khung phân tích cho các giả thuyết nghiên cứu ở sơ đồ 1.

Sơ đồ 1: Khung phân tích đóng góp của vốn xã hội đối với phát triển kinh tế năng động của địa phương.

Ghi chú:

---▶ Giác độ xem xét

— Yếu tố cấu thành/ biểu hiện

—▶ Yếu tố tác động/ đóng góp

3. Dữ liệu và công cụ phân tích

Bài nghiên cứu này sử dụng bốn nguồn dữ liệu thứ cấp chủ yếu: (1) số liệu của Tổng cục thống kê điều tra về tình hình doanh nghiệp của các địa phương Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007; (2) Số liệu thống kê về tình hình các khu công nghiệp Việt Nam của Vụ quản lý Khu công nghiệp và Khu chế xuất năm 2007; và (3) chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2006 – 2009 do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất và đo lường; (4) Bộ dữ liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam

năm 2008 (VHLSS 2008). Nghiên cứu sử dụng chủ yếu là công cụ thống kê mô tả và tương quan để tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến số đo lường vốn xã hội với các biến số về sự năng động trong phát triển kinh tế địa phương.

4. Đánh giá tổng quan về vốn xã hội và sự năng động trong phát triển kinh tế tại địa phương

4.1. Tổng quan về sự năng động trong phát triển kinh tế các địa phương tại Việt Nam

Sự năng động trong phát triển kinh tế phân theo các vùng kinh tế thể hiện trên giá trị trung bình của các tiêu thức số lượng doanh nghiệp, số lao động, vốn sản xuất kinh doanh và doanh thu của các doanh nghiệp. Bảng 1 cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa vùng kinh tế phát triển năng động nhất là Đông Nam Bộ với kém năng động nhất là Tây Nguyên thể hiện qua hầu hết các chỉ tiêu như số doanh nghiệp cao gấp 12,4 lần, số lượng lao động cao gấp 129,4 lần, vốn sản xuất kinh doanh cao gấp 20,3 lần và doanh thu của các doanh nghiệp cao gấp 18,2 lần.

Bảng 1: Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá về sự năng động trong phát triển kinh tế của các vùng kinh tế tại Việt Nam năm 2007

Các vùng kinh tế	Số doanh nghiệp	Số lao động (người)	Vốn SXKD (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)
Đồng bằng sông Hồng	43.707	131.560	1.000.914	996.775
Trung du và miền núi phía Bắc	9.153	8.684	95.556	95.640
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	23.476	101.511	181.326	253.670
Tây Nguyên	4.597	4.722	77.740	83.218
Đông Nam Bộ	57.022	610.997	1.576.885	1.512.802
Đồng bằng sông Cửu Long	17.652	45.142	104.957	281.060

Nguồn: Tính toán của nghiên cứu từ số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2007

Các vùng kinh tế phát triển ít năng động có tỷ lệ doanh nghiệp có yếu tố nhà nước là cao nhất, chẳng hạn Tây Nguyên có tỷ lệ doanh nghiệp có yếu tố nhà nước cao nhất chiếm 22,1%, kể đến là Trung du Miền Núi phía Bắc chiếm 19,6%, Đồng Bằng Sông Cửu Long chiếm 17,6 %, Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung chiếm 16,6%, Đồng bằng Bắc bộ chiếm 13,2% và cuối cùng là Đông Nam Bộ chiếm 10,9%. Thành phần kinh tế nhà nước có hiệu suất hoạt động thấp nhất so với các thành phần kinh tế khác; trung bình giai đoạn 2000- 2007, thành phần này chiếm 58% vốn sản xuất kinh doanh nhưng chỉ chiếm 44% trong cơ cấu doanh thu cả nước, và hiệu suất doanh thu trên vốn kinh doanh chỉ đạt 0,63 lần (Nguồn: tính toán của nghiên cứu từ dữ liệu Tổng cục Thống kê).

4.2. Tổng quan về vốn xã hội của các địa phương tại Việt Nam

Vốn xã hội cộng đồng của các địa phương

Ở Việt Nam, thường nghe nói đến doanh nghiệp của các thành viên trong dòng họ hoặc những thành viên cùng quê quán, họ liên kết với nhau để bảo vệ quyền lợi ích kỷ. Điều này thể hiện rất khác nhau giữa các vùng kinh tế ở Việt Nam, chẳng hạn như vùng kinh tế Đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, Trung du miền núi phía Bắc tồn tại vốn xã hội co cụm lại ở từng Làng/Xã. Những thành viên trong Làng/Xã liên kết rất chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của các thành viên trong Cụm, tạo ra rào cản gia nhập thị trường và triệt tiêu lợi ích của các thành viên ngoài Cụm.

Với vốn xã hội co cụm vào nhau chẳng những hạn chế cơ hội của các chủ thể ngoài cụm mà còn hạn chế hiệu quả chung của cụm liên kết, dẫn đến sự kém năng động trong phát triển. Đáng lo hơn nữa khi các chính quyền địa phương cũng có khuynh hướng hỗ trợ cho các Cụm này, sẽ dẫn đến tình trạng thông tin bất cân xứng trong nền kinh tế, gây hậu quả là lựa chọn bất lợi (ví dụ như việc lựa chọn đầu tư vào các ngành có hỗ trợ từ chính quyền) và tâm lý ỷ lại của các thành viên trong Cụm (ví dụ như là việc chẳng quan tâm nhiều đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khi đã được cấp giấy phép hoạt động). Bảng 2 cho thấy trong phạm vi của một xã, chính quyền xã có sự hỗ trợ lớn cho Cụm là các địa phương thuộc khu vực phía Bắc, chính quyền địa phương của các tỉnh phía Nam có mức độ hỗ trợ cho Cụm thấp hơn các tỉnh phía Bắc. Điều này có thể xem như là một viện dẫn cho thấy các địa phương phía Bắc tồn tại vốn xã hội co cụm lại cao hơn các địa phương ở phía Nam

. Bảng 2: Giá trị các tiêu chí đánh giá vốn xã hội cộng đồng

Vùng kinh tế	Giá trị đóng góp của Xã cho các dự án địa phương^(a)	Giá trị trợ cứu xã hội^(b)
Đồng bằng Sông Hồng	71.420.092	55.690.262
Trung du và miền núi phía Bắc	46.138.968	53.463.333
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	26.863.523	48.069.442
Tây Nguyên	23.034.784	65.265.959
Đông Nam Bộ	42.927.779	15.615.953
Đồng bằng sông Cửu Long	47.470.205	44.619.680

^(a) *Giá trị trung bình của số tiền (ngàn đồng) mà chính quyền xã đóng góp cho các dự án ở địa phương, số liệu tính toán từ bộ dữ liệu về điều tra mức sống dân cư 2008 (VHLSS2008)*

^(b) *Giá trị cứu trợ xã hội trung bình trong một Xã, đơn vị tính là ngàn đồng, số liệu tính toán từ bộ dữ liệu về điều tra mức sống dân cư 2008 (VHLSS2008).*

Vốn xã hội của chính quyền địa phương

Vốn xã hội của chính quyền địa phương được đánh giá bằng những nỗ lực của chính quyền địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chẳng hạn như phát triển cơ sở hạ tầng, năng động trong kêu gọi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài khu vực nhà nước. Kết quả của những nỗ lực đó được cộng đồng các doanh nghiệp địa phương đánh giá, thể hiện qua chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (hai năm đánh giá một lần).

Bảng 3: Tiêu chí đánh giá vốn xã hội của chính quyền địa phương

Vùng kinh tế	Số lượng khu/cụm công nghiệp ^(c)	Điểm PCI (2006-2009) ^(d)
Đồng bằng Sông Hồng	32	56
Trung du và miền núi phía Bắc	7	51
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	19	55
Tây Nguyên	2	51
Đông Nam Bộ	64	64
Đồng bằng sông Cửu Long	18	58

(c) Nguồn tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê.

(d) Điểm đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trung bình, dữ liệu được tính toán từ nguồn số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2000-2009).

Bảng 3 cho thấy hai chỉ tiêu đánh giá vốn xã hội của chính quyền địa phương là số lượng các khu/ cụm công nghiệp và điểm trung bình của PCI cho mỗi địa phương trong các vùng kinh tế. Vùng có vốn xã hội của chính quyền địa phương cao nhất là Đông Nam Bộ, kế đến là Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du Miền núi phía Bắc và cuối cùng là Tây Nguyên. Khoản biến thiên về số lượng khu/cụm công nghiệp giữa các vùng là 62 khu/cụm công nghiệp, vùng kinh tế có số lượng khu/cụm công nghiệp nhiều nhất gấp 32 lần vùng kinh tế có số lượng này thấp nhất. Tương tự khoảng biến thiên của năng lực cạnh tranh là 13 điểm.

5. Vốn xã hội ảnh hưởng đến sự năng động trong phát triển địa phương

5.1. Ảnh hưởng vốn xã hội chính quyền đến sự năng động trong phát triển kinh tế địa phương

Vốn xã hội của chính quyền địa phương thể hiện nỗ lực của chính quyền trong việc tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, được đo lường bởi sự đánh giá của doanh nghiệp địa

phương thông qua chỉ số PCI. Hình a, biểu đồ 1 cho thấy hai vùng kinh tế có chỉ số PCI và số doanh nghiệp tập trung cao là khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng Sông Hồng ở phần tư thứ (I) – là khu vực mà các địa phương phải nỗ lực hướng đến. Phần tư thứ (II) là các khu vực có chỉ số PCI cao nhưng sự phát triển kinh tế địa phương chưa năng động, phần tư này có khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Điều này cho thấy Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa đạt được sự phát triển năng động do thiếu hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp. Phần tư thứ (III) là khu vực có chỉ số PCI thấp và số doanh nghiệp ít tập trung, bao gồm Bắc trung bộ và duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên và Trung du Miền Núi phía Bắc. Các khu vực này nền kinh tế thiếu năng động nhưng chính quyền địa phương thiếu sự nỗ lực để thoát khỏi tình trạng nền kinh tế phát triển kém năng động. Không có khu vực kinh tế nào rơi vào phần tư thứ (IV): có chỉ số PCI thấp mà nền kinh tế phát triển năng động. Điều này cho thấy sẽ không có sự phát triển năng kinh tế nếu chính quyền địa phương không nỗ lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Biểu đồ 1: Ảnh hưởng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến số lượng các doanh nghiệp tập trung tại các khu vực kinh tế

Nguồn: Tính toán của nghiên cứu từ số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam

Hình b, biểu đồ 1 cho thấy chỉ số PCI bình quân của các tỉnh trong từng vùng kinh tế tác động có ý nghĩa đến số lượng các doanh nghiệp tại địa phương. Số lượng doanh nghiệp tập trung tại địa phương thể hiện sự năng động trong phát triển kinh tế địa phương (ngoài ra còn có các biến số khác như số lượng lao động, vốn đầu tư và doanh thu của địa phương, chúng có tương quan chặt chẽ với nhau) trong khi chỉ số PCI là một tiêu chí tốt nhất đo lường khái niệm vốn xã hội của chính quyền địa phương. Do vậy có thể kết luận rằng vốn xã hội của chính quyền tác động có ý nghĩa đến sự năng động trong phát triển kinh tế của địa phương.

5.2. Ảnh hưởng vốn xã hội cộng đồng đến sự năng động trong phát triển kinh tế địa phương

Cơ cấu thành phần kinh tế nhà nước ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế năng động của địa phương

Tại các khu vực kinh tế kém năng động thì tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước chiếm chủ yếu với hiệu suất kinh tế thấp. Sự tồn tại của thành phần kinh tế này tạo ra một vốn xã hội co cụm lại là tác nhân gây sự yếu kém trong phát triển. Tỷ trọng của thành phần kinh tế nhà nước chiếm tỷ lệ cao sẽ triệt tiêu các lợi thế của thành phần kinh tế khác tạo ra rào cản gia nhập thị trường của khu vực kinh tế ngoài nhà nước và có yếu tố nước ngoài. Bảng 4 cho thấy có sự tương quan âm ý nghĩa giữa tỷ trọng thành phần kinh tế nhà nước với sự năng động trong phát triển kinh tế của vùng, những vùng kinh tế có tỷ lệ thành phần doanh nghiệp nhà nước cao thì nền kinh tế kém năng động và ngược lại.

Bảng 4: Hệ số tương quan vốn xã hội cộng đồng với sự năng động trong nền kinh tế địa phương

	Số lao động (người)	Vốn SXKD (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Số doanh nghiệp năm 2007
Số lượng khu/cụm công nghiệp trong từng vùng	0,958	0,949	0,966	0,963
Tỷ trọng kinh tế nhà nước của từng vùng (%)	-0,820	-0,905	-0,933	-0,985

Nguồn: Tính toán của nghiên cứu từ dữ liệu thu thập của Tổng cục Thống kê (2007) và vụ quản lý KCN, KCX Việt Nam (2007)

b. Mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự năng động của kinh tế địa phương

Theo Porter (1990) chính quyền địa phương có vai trò tạo ra mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp. Một trong những biểu hiện đó là sự nỗ lực của chính quyền địa phương để phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Bảng 4 cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa số lượng doanh nghiệp với số lượng khu công nghiệp của các vùng kinh tế, số lượng khu công nghiệp là điều kiện cần để phát triển kinh tế nhưng chưa đủ, thực tế cho thấy các có nhiều địa phương **nỗ lực** quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp nhưng vẫn thất bại trong việc phát triển kinh tế do thiếu các điều kiện về sự liên kết giữa các địa phương trong chiến lược phát triển kinh tế. Hậu quả của việc làm này sẽ tạo ra vốn chết trong nền kinh tế do các khu đất công tồn tại quá lâu nhưng không tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội.

c. Tập tục truyền thống ảnh hưởng đến sự phát triển năng động của địa phương

Tập tục truyền thống có sự khác nhau tương đối giữa các khu vực kinh tế tại Việt Nam. Từ thời Pháp thuộc Việt Nam đã được chia ra thành ba khu vực dựa trên sự khác biệt về tập tục của mỗi miền là Bắc – Trung - Nam³. Bài nghiên cứu không bàn đến các yếu tố xã hội học về sự khác biệt này mà tác giả sử dụng phương pháp loại trừ để chứng minh sự khác biệt về tập tục ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế năng động giữa các địa phương thuộc ba miền khác nhau của Việt Nam. Có thể so sánh hai địa phương có nhiều nét tương đồng nhau ở hai khu vực kinh tế là Bình Dương thuộc Đông Nam Bộ (Miền Nam) và Hải Dương thuộc Đồng bằng Sông Hồng (Miền Bắc). Bình Dương và Hải Dương có nét tương đồng nhất là vị trí địa lý: Hải Dương giáp trung tâm phát triển kinh tế miền Bắc là thủ đô Hà Nội, còn Bình Dương giáp trung tâm phát triển kinh tế miền Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Bình Dương gấp 1,6 lần diện tích của Hải Dương, dân số của hai Tỉnh không chênh lệch nhiều, dân số Bình Dương (khoảng 1,5 triệu người) ít hơn dân số ở Hải Dương (khoảng 1,7 triệu người). Trong khi đó nền kinh tế của Bình Dương thì năng động hơn rất nhiều so với Hải Dương, chẳng hạn Bình Dương có số lượng khu công nghiệp gấp 3 lần, vốn đầu tư gấp 4 lần, số doanh nghiệp gấp 2 lần, số lượng lao động gấp 17 lần và chỉ số PCI gấp 1,4 lần so với Hải Dương.

Sự khác biệt này có thể được giải thích bằng những nhân tố thuộc về tập tục truyền thống, thể hiện qua các mối quan hệ trong kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế địa phương. Trước hết có thể dễ dàng nhận thấy được Bình Dương thuộc Miền Nam, tận dụng vốn xã hội vươn ra bên ngoài và bắt đầu của các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo địa phương để tận dụng các nguồn lực bên trong và huy động từ bên ngoài để phục vụ phát triển kinh tế. Hầu hết hạ tầng công nghiệp ở Bình Dương đều có sự tham gia của yếu tố nước ngoài, điều này cho thấy vốn xã hội vươn ra bên ngoài đã có vai trò rất lớn trong việc phát triển nền kinh tế năng động của địa phương. Trong khi đó, Hải Dương là một tỉnh thuộc Miền Bắc, với đặc trưng của vốn xã hội co cụm lại sẽ tạo ra rào cản gia nhập thị trường của các doanh nghiệp ngoại quốc dân và khu vực có yếu tố nước ngoài. Điều này đã được giải thích số liệu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hải Dương thấp hơn nhiều so với Bình Dương.

6. Các gợi ý từ nghiên cứu

Vốn xã hội địa phương tồn tại dưới hai hình thức là vốn xã hội cộng đồng và vốn xã hội chính quyền địa phương với hai đặc trưng là co cụm vào nhau và vươn ra bên ngoài có tác động khác nhau đến sự năng động của các nền kinh tế địa phương tại Việt Nam. Vốn xã hội cộng đồng thể hiện qua các mối quan hệ giữa các chủ thể/ cá nhân/ tổ chức trong phạm vi Làng/Xã, chúng khác nhau giữa các địa phương thuộc các khu vực khác nhau. Các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, vốn xã hội mang đặc trưng co cụm vào nhau như các doanh nghiệp liên kết thành

³ Có nhiều người cho rằng sự phân chia này là chính sách chia để trị của Pháp. Tuy nhiên, xét về cơ bản giữa ba miền của Việt Nam có nhiều sự khác biệt.

cụm vào nhau có thể đã tạo ra rào cản gia nhập ngành đối với các doanh nghiệp ngoài cụm; các doanh nghiệp nhà nước với các thành viên chủ yếu là người trong cùng họ hàng, dòng dòng tộc, quê quán triệt tiêu hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; chính quyền địa phương có sự hỗ trợ cho các cụm thuộc địa bàn quản lý mà thiếu sự liên kết với các địa phương khác. Các địa phương thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ cũng tương tự nhưng có hai đặc trưng khác là vốn xã hội cộng đồng có xu hướng vươn ra ngoài về hình thức sở hữu và hợp tác, và chính quyền địa phương ít hỗ trợ cho cụm hơn các địa phương miền Bắc.

Vốn xã hội của chính quyền địa phương biểu hiện bởi sự nỗ lực của chính quyền trong việc tạo ra sự thuận lợi cho các hoạt động kinh tế địa phương, được đo lường bởi sự đánh giá của các doanh nghiệp hoạt động trên địa phương thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kết quả nghiên cứu cho thấy những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động có chỉ số PCI cao, Đông Nam bộ là khu vực kinh tế thuộc nhóm này, có nền kinh tế phát triển năng động nhất và điểm trung bình về PCI cao nhất. Không có địa phương nào với vốn xã hội chính quyền thấp mà đạt được sự phát triển kinh tế cao. Tuy nhiên, vẫn tồn tại vùng kinh tế đồng bằng Sông Cửu Long có chỉ số vốn xã hội chính quyền tương đối cao nhưng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có nền kinh tế kém năng động, nguyên nhân là do sự yếu kém về cơ sở hạ tầng liên thông giữa các địa phương.

Vốn xã hội cộng đồng có tác động lớn đối với sự năng động trong phát triển kinh tế địa phương. Biểu hiện thứ nhất là những địa phương co cụm lại trong thành phần doanh nghiệp nhà nước nhiều sẽ có nền kinh tế kém năng động; thứ hai là địa phương có mạng lưới hỗ trợ công nghiệp cao chẳng hạn như các khu/cụm công nghiệp cao sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển năng động; và cuối cùng là sự khác biệt tập tục, truyền thống cộng đồng sẽ làm nên sự khác biệt phát triển kinh tế giữa các địa phương, cụ thể những cộng đồng có khuynh hướng co cụm lại sẽ kém phát triển hơn những cộng đồng có khuynh hướng vươn ra ngoài.

Tài liệu tham khảo

- Bourdieu, P., (1986), *The Form of Capital*, in Richardson, J. E. (ed.) *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*, 241-258, New York:Greenwood.
- Cheng-Nan Cheng, Lun-Cheng-Tzeng, Wei-Min Ou và Kai-TiChang (2006) “The Relationship among Social Capital, Entrepreneurial Orientation, Organizational Resources and Entrepreneurial Performance for New Ventures” <http://bai2006.atissr.org/CD/Papers/2006bai6030.doc> (truy cập ngày 03/03/2010).
- Coleman, J., (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge: Harvard University Press.
- Fukuyama, F., (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London: Penguin Books.
- Fukuyama, Francis, 1997, *The End of Order*. London: Centre for Post-collectivist Studies.

- Huynh Thanh Dien (2003), “Resources allocation for development of local economy”, *Economic Development Journal*, July. 2003 (No. 107)
- Moktar Lamari, Resjean Landry và Nabil Amara (2000) “Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent?” <http://kuuc.chair.ulaval.ca/francais/pdf/apropos/publication5.pdf> (truy cập ngày 02/02/2008).
- Nahapiet, J. and Ghoshal, S., (1998), Social capital, intellectual capital, and organizational advantage, *The Academy of Management Review*, 23 (2): 242-266.
- Nguyen Trong Hoai and Huynh Thanh Dien (2010), “Framework for Analyzing Social Capital in Vietnamese Companies: An Overview of Literature and Empirical Researches”, *The Economic Development Review*, No. 191, pp. 14-19
- Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press. New York.
- Putnam, Robert D. (1993), ‘The Prosperous Community. Social Capital and Public Life’, *the American Prospect* Vol. 13, pp. 35-42.
- Putnam, Robert D., 2000, *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*, New York, NY: Simon & Schuster.